

बंगाली जीवन में कृतिवासी रामायण का प्रभाव

डॉ. मनोतोष माजि

Visva- Bharati, West Bengal

सार

भारत के राष्ट्रीय जीवन में लिखे गए दो महाकाव्यों में से एक बाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। रामायण का अनुवाद भारत की क्षेत्रीय भाषाओं सहित दुनिया की अन्य भाषाओं में किया गया है। बंगाली में अनुवादित सबसे लोकप्रिय रामायण कृतिबास की 'श्रीराम पांचाली' है। हम चर्चा करेंगे कि कैसे कृतिवासी रामायण ने बंगाली जीवन को प्रतिबिंबित और प्रभावित किया। कृतिवासी रामायण मध्यकालीन बंगाली भाषा और साहित्य के उदाहरणों में से एक है। कृतिबास ओझा उत्तर भारत में रामायण के पहले अनुवादक थे। उनकी अनुवादित पुस्तक का नाम 'श्रीराम पांचाली' है। कृतिबास की रामायण का प्रकाशन श्रीरामपुर के पुजारियों ने १८०३ ई. में किया था। कृतिबास का जन्म नदिया जिले के फुलिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बनमाली माता मालिनी देवी था। कृतिबास की आत्मकथा के अनुसार उनका जन्म माघ मास के रविवार के दिन हुआ था।

“आदित्यवार श्रीपंचमी माघ का पवित्र महीना है।

पंडित कृतिबास का जन्म ताथी में हुआ था ॥” १

आत्मकथा में कवि के जन्म के वर्ष का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि, शोधकर्ताओं का अनुमान है कि वह पंद्रहवीं शताब्दी के कवि हैं। कृतिबास ने बाल्मीकि रामायण का शाब्दिक अनुवाद नहीं किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जीवन शैली, भारतीय संस्कृति और समकालीन हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए रामायण की रचना की। कई कविताओं में उन्होंने नई कहानियों के साथ-साथ घटाव भी जोड़ा है। कृतिबास ने राम-सीता की कथा को सरल भाषा में बंगालियों के दरबार में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि एक आलोचक का कहना है कि कविता करोड़पति के महल से लेकर गरीबों के वेश्यालय तक समान रूप से लोकप्रिय है। 'श्रीराम पांचाली' में बंगालियों के सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। 'श्रीराम पांचाली' की एक विशेषता यह भी है कि चरित्र के समकालीन अर्थ में राम, सीता, लक्ष्मण आदि के पात्र बंगाली घराने के लोग बन गए हैं। वहीं कविता में लोकप्रिय बंगाली का स्वाद परोसा गया है। माटीचूर, चनाबारा, दूध, जिलिपी, कचुरी आदि खाद्य पदार्थों का उल्लेख है। विभिन्न घरेलू सामान हैं - बर्तन, घड़े, व्यंजन, छतरियां और दीपक। बंगाली समाज की आचार संहिता से लोक रीति-रिवाजों और समारोहों के विभिन्न पहलुओं जैसे अन्नप्राशन, विवाह, षष्ठी पूजा, विवाह अधिवास, विवाह में सतपेके घोड़ा आदि को कविता में अपनाया गया है। अतीत में प्रयुक्त वाहनों, राफ्ट, नौकाओं, झूलों आदि का उल्लेख कविता में विभिन्न यात्राओं के वर्णन में किया गया है। कृतिबास ने अपने काव्य-कथा में विभिन्न स्थानों पर समकालीन समाज में प्रचलित मायाशक्ति, मन्त्रशक्ति,

भाग्य, परजनमा, कर्मफल आदि विषयों को प्रस्तुत किया है। बाल्मीकि रामायण में दुर्गा पूजा का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन कृतिबास ने राम द्वारा पूजा के माध्यम से अपनी कविता में बंगाली के सर्वश्रेष्ठ पूजा दुर्गा उत्सव को स्थान दिया है। उस समय प्रयुक्त कहावतों और लोकभाषाओं को कवि ने अपनी कविता में प्रकट किया है। जैसे - १। 'चींटी का पंखा उठकर मर जाता है' २। 'तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी मिल गई।' बंगाली साहित्य में, कृतिवासी रामायण का बंगालियों के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। यह पिछले कुछ सदियों से बंगाली राष्ट्र के दिल में जगह ले चुका है। कृतिवासी रामायण बंगालियों के दैनिक जीवन में गहराई से शामिल है। 'श्रीराम पांचाली' में युद्ध, शोर-शराबे, राजनीति आदि के मुद्दों के अलावा पति-पत्नी के रिश्ते, प्यार, स्नेह, भाई-भाई के दिल ने बंगाली राष्ट्र को सामाजिक नैतिकता की सीख दी है। कृतिवासी रामायण ने समय की गति को जीत लिया है, युग परिवर्तन के साथ बंगाली राष्ट्र बहुत बदल गया है, लेकिन रामायण के प्रति उनका दृष्टिकोण अपरिवर्तित रहा है। रामायण के सन्दर्भ में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा- रामायण की मुख्य विशेषता यह है कि यह घर शब्द को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है। पिता और पुत्र के बीच धर्म का बंधन, भाई और बहन के बीच, पति और पत्नी के बीच, उस प्यारे रिश्ते, रामायण ने उसे इतना महान बना दिया है कि वह आसानी से महाकाव्य के लिए उपयुक्त हो गया है।^२

रवीन्द्रनाथ की रामायण पर उपरोक्त टिप्पणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बंगाली जीवन पर रामायण के प्रभाव पर बंगाली भाषा और साहित्य के आलोचक प्रोफेसर सुखमय मुखर्जी की टिप्पणी -

कृतिबास बंगालियों के प्रिय कवि हैं। उनकी रामायण बंगाली का राष्ट्रीय महाकाव्य है।...रामायण का वर्तमान स्वरूप अब किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश का छाप है।^३

आलोचक की टिप्पणी का समर्थन करते हुए, हम कह सकते हैं कि बंगाली जीवन की छाप न केवल इस महाकाव्य में प्रस्तुत की गई है; सदियों से, 'श्रीराम पांचाली' बंगाली राष्ट्र के गठन के साथ बंगाली संस्कृति का वाहक और वाहक बन गया है।

संदर्भ

१। 'रामायण। कृतिबास-वर्चित', सुखमय मुखर्जी द्वारा संपादित, वर्षी, १३/१ बंकिम चतुजे स्ट्रीट, कोलकाता-७३, वर्षी पहली बार १९८० में प्रकाशित, २०१६ में पुनर्मुद्रित, पृ. ३७। (तब इस पुस्तक को 'रामायण। कृतिबास-वर्चित' कहा जाता है)।

२। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा 'प्राचीन साहित्य', विश्व-भारती ग्रंथ विभाग, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-१७, पहला प्रकाशन-१३१४, पुनर्मुद्रण-१४२२, पृ. ९।

३। 'रामायण। कृतिबास-वर्चित', पृ. १५।